

MESOINVERTEBRADOS VINCULADOS A PRADERAS MARINAS LIMITAN LA EXPANSIÓN DE ALGAS OPORTUNISTAS A SU INTERIOR

María Vila Duplá¹

¹Moss Landing Marine Laboratories, 8272 Moss Landing Road, Moss Landing CA 95039, USA

Palabras clave: mesoinvertebrados; herbivoría; estuarios; macroalgas; praderas marinas

Las floraciones de macroalgas representan una amenaza para los ecosistemas costeros en todo el mundo, especialmente aquéllos con altas concentraciones de nutrientes. En muchas regiones, las praderas marinas han sido desplazadas por grandes cantidades de algas oportunistas que han contribuido a su declive global. La desaparición de especies que proporcionan hábitats puede tener consecuencias ecológicas a grandes escalas [1]. La pérdida de hábitat marino puede resultar en una disminución de la biodiversidad [2], invasiones de especies exóticas [3] y extinciones de especies [4]. El exceso de nutrientes a menudo facilita la proliferación de algas oportunistas y desencadena estos procesos, aunque en algunos sistemas la herbivoría contrarresta sus efectos [5]. En este estudio, se evaluó el papel regulador de mesoinvertebrados asociados a *Z. marina*, una especie angiosperma que forma praderas marinas en estuarios y otras zonas costeras. El estudio se llevó a cabo en Elkhorn Slough, un estuario de California altamente enriquecido con nutrientes provenientes de actividades agrícolas desarrolladas en campos de cultivo adyacentes, y donde las floraciones de la macroalga *Ulva* spp. son frecuentes durante la temporada de afloramiento.

Se establecieron tres objetivos principales: determinar si la herbivoría limita la expansión de las macroalgas dominantes al interior de la pradera marina, descubrir en qué etapa del ciclo vital del alga se produce dicha regulación de población y qué especies de invertebrados son clave para mantener controlada la abundancia algal. Todas las medidas y muestras se tomaron a lo largo de transectos colocados perpendicularmente al borde de la pradera marina más grande del estuario, para comparar las condiciones y procesos que tienen lugar en el interior y el exterior de la pradera marina. Para evaluar el papel regulador de los mesoinvertebrados, se monitoreó el cambio espacial y temporal en la abundancia de *Ulva* spp., así como su relación con la densidad de grupos de invertebrados pequeños y grandes. Además, se realizaron experimentos para comparar el crecimiento de la macroalga en superficies limpias y la supervivencia de individuos adultos trasplantados a lo largo de los transectos.

Este trabajo destaca el importante papel de los mesoinvertebrados en el mantenimiento de una vegetación acuática diversa y ecosistemas saludables. Algunas especies de invertebrados, como la babosa de mar *P. Taylorii*, son reguladores esenciales en sistemas eutróficos como el estuario Elkhorn Slough. El hecho de que estos mesoinvertebrados regulen no sólo macroalgas adultas sino también sus fases microscópicas, sugiere que las primeras etapas de desarrollo influyen más de lo que hasta ahora se creía en la ecología de los sistemas.

Agradecimientos

Quiero dar las gracias al Dr. Michael Graham por asesorarme en todas las etapas de proyecto, así como al Dr. Ivano Aiello y al Dr. Scott Hamilton por sus sugerencias.

Referencias

- [1] D.A. Lyons, C. Arvanitidis, A.J. Blight, E. Chatzinikolaou, T. Guy-Haim, J. Kotta, H. Orav-Kotta, A.M. Queirós, G. Rilov, P.J. Somerfield, T.P. Crowe, Macroalgal blooms alter community structure and primary productivity in marine ecosystems, *Global Change Biology* 20, no. 9 (2014) 2712-2724.
- [2] L. Airoidi, D. Balata, M.W. Beck, The gray zone: relationships between habitat loss and marine diversity and their applications in conservation, *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology* 366, no. 1-2 (2008) 8-15.
- [3] K.A. With, Assessing the risk of invasive spread in fragmented landscapes, *Risk Analysis: An International Journal* 24, no. 4 (2004) 803-815.
- [4] C.M. Roberts, J.P. Hawkins, Extinction risk in the sea, *Trends in Ecology & Evolution* 14, no. 6 (1999) 241-246.
- [5] H.K. Lotze, W. Schramm, D. Schories, B. Worm, Control of macroalgal blooms at early developmental stages: *Pilayella littoralis* versus *Enteromorpha* spp., *Oecologia* 119, no. 1 (1999) 46-54.